

8. Договор банковского обслуживания физических лиц в Центральном Республиканском банке Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://files.crb-dnr.ru/nextcloud/index.php/s/63ZFg379J8tbFzC#pdfviewer> (дата обращения: 10.05.2021г.)

9. Инструкция по установке мобильного приложения «ЦРБ Онлайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://files.crb-dnr.ru/nextcloud/index.php/s/xXo6BAEbPymyTZ4> (дата обращения 15.05.2021г.)

10. Выдержка из Сборника тарифов Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики утвержденного Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 28 ноября 2016 г. № 304 с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://files.crb-dnr.ru/nextcloud/index.php/s/xAdQd7rR8bKwyc0#pdfviewer> (дата обращения 15.05.2021г.)

11. Макаров В.В., Иванкина Д.А. Использование технологии NFC для совершения мобильных платежей // ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №2-1. 2017. 209-212 с.

УДК 347.23
DOI

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

САЕНКО Б.Е.,
канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой
гражданского и предпринимательского права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

МИТЬКО Д.В.,
магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуются отдельные вопросы права собственности в законодательстве Донецкой Народной Республики. Особое внимание при этом

уделяется понятию «право собственности», правомочиям собственника и формам собственности в Донецкой Народной Республике. В результате проведенного исследования сделаны определенные выводы, имеющие теоретический и практический интерес.

Ключевые слова: *собственность, право собственности, понятие права собственности, правомочия собственника, формы собственности.*

THE RIGHT OF OWNERSHIP IN THE LEGISLATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SAENKO B.E.,
Candidate of Legal Sciences Associate Professor,
Head of the Department of Civil and Business Law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK
PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

MITKO D.V.,
master's student, Department of Civil and Business Law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines certain issues of property rights in the legislation of the Donetsk People's Republic. Particular attention is paid to the concept of "ownership", the rights of the owner and forms of ownership in the Donetsk People's Republic. As a result of the conducted research, certain conclusions of theoretical and practical interest have been made.

Keywords: *ownership, ownership right, the concept of ownership right, the rights of the owner, forms of ownership.*

Постановка задачи. Вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации [1] неизбежно влечёт за собой кардинальные изменения в правовой системе Донецкой Народной Республики. Институт права собственности, будучи одним из ключевых в правовой системе любого государства, также претерпевает изменения. Сложившееся положение требует проведения новых научных изысканий, включающих в себя как исследование нынешнего состояния института права собственности в законодательстве Донецкой Народной Республики, так и предложений по его дальнейшей трансформации.

Актуальность. В действующем отечественном законодательстве отношения собственности закреплены и раскрываются во многих нормативных правовых актах, имеющих разную юридическую силу. Вместе с тем, в сфере собственности существуют разного рода противоречия, пробелы, нередко возникают определённые сложности, связанные с выбором и применением необходимых средств правового воздействия – всё это актуализирует дальнейшие научные изыскания в сфере права собственности.

Анализ последних исследований и публикаций. Право собственности является предметом пристального внимания многих ученых. Так, различным вопросам права собственности посвящены труды С. С. Алексеева, А. В. Аминовой, Т. А. Байкина, В.Д. Мазаева, В. П. Емельянова, А. П. Анисимова, А.Я. Рыженкова, А. В. Феоктистова и других авторов.

Цель статьи – исследовать отдельные вопросы права собственности в Донецкой Народной Республике: понятие права собственности и его соотношение с «собственностью» как экономической категорией; правомочия собственника; формы собственности.

Изложение основного материала исследования. Собственность с древнейших времен и поныне занимает одно из важнейших мест в жизнедеятельности общества и государства. Собственность составляет экономическую основу жизни общества, являясь показателем его благосостояния. «Отношения собственности, – пишет Т. А. Байкин, – являются фундаментальной основой всей человеческой жизни... существуют в любой экономической формации...» [2, с. 3].

Правовое регулирование отношений собственности является одним из важнейших направлений нормативной деятельности государства, а институт «права собственности» – одним из ключевых правовых институтов. Поэтому «охрана отношений собственности, их четкое правовое регулирование, защита прав собственников от любого неправомерного вмешательства – важнейшая задача государства» [3, с. 3].

Институт собственности сегодня носит межотраслевой характер и включает в себя комплекс нормативных правовых актов, обладающих различной юридической силой, и относящихся к

разным отраслям права. Нормативную правовую базу права собственности в Донецкой Народной Республике составляют:

- Конституция ДНР;
- Гражданский Кодекс ДНР (далее – ГК ДНР);
- Законы ДНР (например, Закон ДНР «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой Народной Республики», Закон ДНР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и др.);

- подзаконные акты (в том числе Указы Главы ДНР, Постановления и Распоряжения Правительства ДНР, нормативные акты исполнительных органов ДНР и т.д.).

Можно считать, что система нормативного регулирования права собственности в ДНР довольно обширна. Вместе с тем, в сфере права собственности по-прежнему существуют разного рода юридические пробелы и коллизии. Так, например, как справедливо отмечает А. О. Аминова, «конкретное определение права собственности в гражданском законодательстве, раскрывающее полностью данный термин и отражающий основную суть, отсутствует» [4, с. 10]. В ст. ст. 268-270 ГК ДНР (равно как в иных нормативных правовых актах гражданского законодательства) законодатель ограничивается только лишь описанием содержания права собственности [5].

Рассуждая о такой важной категории как «собственность», необходимо четко разделять её на «собственность» как экономическую категорию и «собственность» в юридическом смысле (т.е. «право собственности»).

Собственность как экономическая категория отражает принадлежность экономических ресурсов любого вида отдельным индивидуумам, организациям, социальным группам или государству. Экономическое содержание собственности заключается в создании и распределении материальных благ с целью их производственного и личного потребления. Однако реализация экономического назначения возможна лишь посредством их присвоения, которое осуществляются путем наделения участников экономических отношений полномочиями собственника, что дает им возможность властвовать над вещами. Такое господство обеспечивается институтом права собственности, которым утверждаются принадлежность материальных благ

конкретному индивиду (индивидам). Другими словами, поскольку собственность составляет материальную основу развития общества, государство с помощью юридических норм закрепляет, регламентирует и защищает экономические отношения собственности. Благодаря этому они превращаются в правоотношения.

Таким образом, право собственности юридически закрепляет принадлежность имущества (материальных благ) определенному субъекту права: физическому или юридическому лицу, государству, муниципальным органам. Это т.н. «положительная сторона права собственности» – возможность собственника удовлетворять свои потребности с помощью имущества, которое принадлежит ему на праве собственности.

Право собственности включает в себя триаду правомочий: владение, пользование и распоряжение (ч. 2 ст. 28 Конституции ДНР; ч. 1 ст. 268 ГК ДНР) [6]. При этом под правомочием владения законодатель подразумевает возможность у собственника фактически обладать какой-либо вещью, содержать его в своем хозяйстве. Под пользованием понимается юридически обеспеченная возможность извлечения из имущества в процессе его потребления полезных свойств, в том числе плодов и доходов. Распоряжение, в свою очередь, – это совершение управомоченным лицом волевых юридически значимых действий, определяющих судьбу вещи, или создание соответствующих юридических фактов, влекущих прекращение права собственности в отношении данной вещи.

Указанные правомочия представляют собой юридически обеспеченные возможности поведения собственника, принадлежащие ему до тех пор, пока он остается собственником. И как отмечает Т. А. Байкин, «в тех же случаях, когда собственник не в состоянии эти правомочия реализовать, право собственности у него не исчезает» [2, с. 14-15].

Говоря о праве собственности как о юридической (а не только экономической) категории, нельзя не упомянуть о её основных составляющих – объективной и субъективной сторонах. По мнению профессора С.С. Алексеева необходимо строго различать право собственности как систему юридических норм о собственности (право собственности в объективном смысле) и право собственности того или иного лица как его правомочия в

отношении определенных предметов (право собственности в субъективном смысле) [7, с. 114].

Между тем, поскольку право собственности является одним из механизмов решения социального конфликта, возникающего из-за дефицита необходимых благ, простое установление для собственника трех правомочий над принадлежащей ему вещью не дает ни правового, ни экономического эффекта до тех пор, пока совершение тех же действий не будет запрещено другим лицам. Такой адресованный всем другим лицам запрет представляет собой т.н. «негативную сторону права собственности». Иначе говоря, наличие «негативной стороны» в праве собственности позволяет говорить о нём как разновидности абсолютного правоотношения, в рамках которого собственнику противостоит неограниченное количество лиц, не имеющих права нарушать субъективное право собственности или чинить препятствия в его осуществлении. Притом такая пассивная обязанность распространяется не только на частных лиц, но и на лиц публичных. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 28 Конституции ДНР, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Именно в «негативной стороне права собственности» проявляется отличие отношений права собственности от других, например, обязательственных отношений, в которых четко определен круг обязанных лиц друг к другу.

Сочетание положительной и отрицательной сторон права собственности дает возможность комплексно определить его как установленную правом возможность лица владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, защищенная против любого вмешательства со стороны других лиц. При этом, как правило, собственник имущества несет бремя содержания и риск случайной гибели или случайного повреждения имущества (ст. ст. 269, 270 ГК ДНР).

Что касается вопроса о необходимости закрепления термина «право собственности» в действующем законодательстве, то мнения в научной литературе по этому вопросу расходятся. Однако нельзя не согласиться с мнением А.В. Феоктистова, что «начиная с создания древнейших источников права («Русская Правда», Соборные Уложения), законодатель шел по пути указания на

содержание права собственности, но не на закрепление понятия «право собственности»» [8, с. 104-105]. Аналогичный подход в целом свойственен и законодательству зарубежных стран.

Необходимо также отметить, что правомочия собственника по отношению к своему имуществу не безграничны. Так, согласно ч. 2 ст. 268 ГК ДНР собственник вправе совершать в отношении принадлежащего ему имущества только те действия, которые не противоречат закону, иным правовым актам и не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц.

Следующий важный аспект, который необходимо рассмотреть в рамках данного исследования – формы права собственности. В соответствии с ч. 1 ст. 5 Конституции ДНР, в Донецкой Народной Республике признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Такая же норма закреплена в ч. 1 ст. 271 ГК ДНР.

Частная собственность – это собственность физических и юридических лиц. В соответствии с действующим законодательством в частной собственности может находиться любое имущество. Однако законом в отношении отдельных видов имущества может быть наложен запрет на возможность принадлежать физическим или юридическим лицам (ч. 1 ст. 272 ГК ДНР).

Отметим, что юридические лица (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений) являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям (ч. 3 ст. 274 ГК ДНР). Что же касается государственных (муниципальных) унитарных предприятий, учреждений, то согласно ч.4 ст. 273 ГК ДНР они не являются собственниками переданного им имущества, а управляют им на праве хозяйственного ведения (унитарные предприятия) или оперативного управления (учреждения, казенные предприятия).

Государственная собственность – это собственность Донецкой Народной Республики; права собственника от имени государства осуществляют его органы. При этом земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности физических и юридических лиц или муниципальных образований, также являются государственной собственностью (ст. 273 ГК ДНР).

Муниципальная собственность – это имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образованиям (ч. 1 ст. 274 ГК ДНР). От имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления и лица, указанные в ст. 161 ГК ДНР. При этом средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего муниципального образования.

Относительно муниципальной собственности и органов местного самоуправления в Донецкой Народной Республике существует ряд особенностей, которые заключаются прежде всего в отсутствии в Республике органов местного самоуправления, функции которых временно исполняют местные администрации (такой вывод делается на основании п. 6 ст. 86 Конституции ДНР и Указа Главы ДНР № 13 от 19.01.2015г. «О принятии временного (типового) положения о местных администрациях Донецкой Народной Республики») [9].

В свете последних событий особое значение приобретает закон ДНР № 422-ПНС от 28.09.2022г. «О некоторых вопросах обращения имущества в собственность Донецкой Народной Республики» [10]. Согласно ст. 1 указанного закона в собственность Донецкой Народной Республики отныне обращается: 1) имущество, находящееся в государственной собственности Украины, территориальных общин (громад); 2) имущество, находящееся в собственности юридических лиц, зарегистрированных и (или) осуществляющих хозяйственную деятельность на территории ДНР, учредителем (бенефициарным владельцем, контролирующим лицом или выгодоприобретателем) которых является государство Украина, а также иное имущество, указанное в данном нормативном правовом акте. На наш взгляд, такие меры целесообразны в связи с проведением Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины, одной из главных целей которой является освобождение территории Донецкой Народной Республики, оккупированной Украиной. Поэтому установленные указанным выше законе меры направлены в том числе на недопущение перехода имущества, находящегося на освобождённых территориях, в статус бесхозяйного; для осуществления контроля за таким имуществом, а

также для того, чтобы иметь возможность извлекать из него прибыль для покрытия нужд Республики (если такое имущество находится в надлежащем состоянии). Вместе с тем, остается открытым вопрос о дальнейшей судьбе такого имущества: останется ли оно в государственной собственности, перейдет ли в собственность муниципальную или же будет в будущем активно приватизироваться?

Итак, в Донецкой Народной Республике существует три основных формы собственности: частная, государственная и муниципальная. Последние две, в свою очередь, нередко объединяют под общим термином «публичное право собственности».

Необходимо отметить, что вокруг «публичного права собственности» ведется немало споров. Так, В. Д. Мазаев отмечает, что «очень часто ее путают с родственными понятиями: общей собственностью, государственной собственностью, социалистической или социализированной собственностью, народным достоянием...Ряд цивилистов вообще ставит под сомнение практический смысл существования публичной формы собственности...» [11, с. 7-8]. Хотя большинство правоведов все же сходятся во мнении, что публичное право собственности охватывает собственность государственную и муниципальную.

Дискуссионным в правовой науке также остается вопрос об «иных формах собственности», исчерпывающий перечень которых в действующем законодательстве отсутствует. На наш взгляд, такой пробел оставлен законодателем умышленно, чтобы сделать правовую систему более гибкой и восприимчивой к новым формам собственности, которые могут возникнуть в современном изменчивом мире. Поэтому в действующем законодательстве перечисляются только основные формы, которые уже были оговорены ранее.

Относительно структуры «иных форм собственности» в правовой науке отсутствует единое мнение. Так, например, по мнению А. П. Анисимова, А. Я. Рыженкова и С. А. Чаркина, поскольку «единого мнения по этому вопросу сегодня просто не существует... представляется, что в качестве «иной» формы собственности вполне логично (как минимум) рассматривать общую долевую и общую совместную собственность, не

являющуюся ни частной, ни государственной или муниципальной, равно как и кооперативную собственность» [12, с. 306-307].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, право собственности является одним из важнейших институтов права, носит межотраслевой характер и регулируется множеством нормативных правовых актов, имеющих разную юридическую силу. Однако основными законодательными источниками права собственности являются Конституция Донецкой Народной Республики, закрепляющая наиболее фундаментальные положения (например, о равном признании и защите государством разных форм собственности) о праве собственности, а также ГК ДНР, непосредственно регулирующий основные вопросы, касающиеся права собственности.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что в сфере права собственности и сегодня существует немало пробелов и коллизий, требующих дальнейших научных изысканий. В частности, к ним относится законодательное закрепление и единое научное понимание понятия «права собственности», также остается открытым вопрос об «иных формах собственности». Вместе с тем, считаем целесообразным не вводить в действующий Гражданский Кодекс отдельную статью, посвященную раскрытию понятия «право собственности», т.к. в конечном счете содержание понятия «право собственности» не выйдет за рамки «триады правомочий» собственника. Кроме того, важное значение для Донецкой Народной Республики приобретает вопрос о дальнейшей судьбе имущества, которое в соответствии с законом ДНР № 422-ПНС от 28.09.2022 г. уже перешло (или перейдет) в собственность Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» [Электронный ресурс]: Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210050005>

2. Байкин, Т. А. Общетеоретические проблемы правового регулирования отношений собственности: автореферат дис. ...

кандидата юридических наук : 12.00.01 / Саратов. гос. акад. права. - Саратов, 2007. - 30 с.

3. Емельянов, В. П. Защита права собственности уголовным законодательством / В. П. Емельянов. – Х.: Рубикон, 1996 – 269 с.

4. Аминова, А. О. Право собственности и собственность в Российской Федерации / А. О. Аминова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 12-3. – С. 10 – 12.

5. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики №81-ПНС от 13.12.2019г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony-/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

6. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>

7. Гражданское право / под ред. С.С. Алексеева. – М.: Проспект, 2011. – 536 с.

8. Феоктистов, А. В. Актуальные проблемы института права собственности в Российской Федерации / А. В. Феоктистов, И.М. Лысенко, М. Н. Шишова // Актуальные проблемы института права собственности в Российской Федерации. – 2016. – № 2 (14). – С. 103 – 112.

9. «О принятии временного (типового) положения о местных администрациях Донецкой Народной Республики» [Электронный ресурс]: указ Главы Донецкой Народной Республики № 13 от 19.01.2015 г. – Режим до-ступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0001-13-20150119/>

10. «О некоторых вопросах обращения имущества в собственность Донецкой Народной Республики» [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики № 422-ИНС от 28.09.2022г.]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-422-iihc-20220928/>

11. Понятие и конституционные принципы публичной собственности / В. Д. Мазаев ; Ин-т права и публич. политики. – М., 2004. – 95 с.

12. Гражданское право России. Общая часть : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 478 с.